

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЕВЫХ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И ПЛЕНОЧНЫХ АМОРФНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Слипченко Н.И., Письменецкий В.А., Фролов А.В., Герасименко Н.В.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

61166, Харьков, пр. Ленина, 14, тел. (057)702-13-62, E-mail: cntm@ukr.net

A comparative assessment of basic and photovoltaic output parameters of single crystal silicon solar cells with the structure n+-p-p+ and similar fotopriborov using thin-film amorphous materials based on CdS-CdTe.

На современном этапе производства монокристаллических кремниевых фотопреобразователей (ФП) их конструктивно-технологические решения постоянно усложняются и влияние структурно-технологических изменений на КПД сложно оценить с помощью существующих физических концепций и моделей. В этих условиях исследователи все чаще применяют статистические технологические модели, требующие экспериментальных данных, а при использовании выборок малого объема – регрессионные модели [1].

Для регрессионной зависимости при отсутствии априорной информации, как правило, применяют линейное уравнение регрессии вида:

$$\overline{y}_x = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m. \quad (1)$$

При этом необходимо обеспечить такие $a_0, a_1, a_2 \dots a_m$ при которых отклонения \overline{y}_x были бы минимальными. Условие минимума среднеквадратичного отклонения \overline{y}_x от фактических значений признака y для всей совокупности (партии) из n единиц (образцов) сводится к равенству

$$S_n = \sum_n (a_0 + a_1x_{1n} + a_2x_{2n} + \dots + a_{mn}x_{mn} - y_n)^2 = S_{n \min} \quad (2)$$

Для нахождения коэффициентов $a_0, a_1, a_2 \dots a_m$ решается система уравнений, одно из которых можно представить в общем виде

$$\frac{\partial S_n}{\partial a_i} = \sum_n 2S_n^1 \frac{\partial S_n^1}{\partial a_i} = 0 \quad (3)$$

$$\text{где } S_n^1 = \sum_n (a_0 + a_1x_{1n} + a_2x_{2n} + \dots + a_{mn}x_{mn} - y_n)$$

Поскольку отдельные параметры имеют, как правило, различную размерность (например, мВ, мА, мВт, Ом и т.д.), необходима их нормировка.

Для проведения исследований использовались экспериментальные образцы кремниевых монокристаллических ФП, изготовленные по базовой технологии на основе пластин марки КДБ10 со структурой n+-p-p+ толщиной 300 мкм в ГП НИТИП, г. Харьков.

Определение КПД осуществлялось по результатам измерений [2] темновых и световых нагрузочных ВАХ образцов и последующего нахождения основных параметров: тока короткого замыкания $I_{кз}$, напряжения холостого хода $U_{хх}$, последовательного сопротивления R_n , шунтирующего сопротивления $R_{ш}$, оптимального тока $I_{опт}$ и оптимального напряжения $U_{опт}$, соответствующих максимальной выходной мощности.

Для построения регрессионной модели формировалась матрица массива исходных данных (МИД), каждый столбец которой содержит значения КПД, тока $I_{кз}$, напряжения U_{xx} , последовательного сопротивления $R_{п}$, шунтирующего сопротивления $R_{ш}$.

$$МИД = \begin{Bmatrix} 14 & 153 & 621 & 0,11 & 270 \\ 11,9 & 146,75 & 614 & 0,13 & 195 \\ 12,2 & 148 & 617 & 0,12 & 231 \\ 11,2 & 139,5 & 602 & 0,14 & 255 \\ 12 & 145 & 616 & 0,12 & 255 \\ 12 & 150,3 & 614 & 0,15 & 202 \end{Bmatrix} \quad (4)$$

Используя 1-й, 3-й и 4-й столбцы МИД и соотношения (1 – 3) после выполнения преобразований получим уравнение регрессии 1-го порядка

$$КПД = -26,05 + 0,017I_{кз} + 0,058U_{xx} \quad (5)$$

С помощью соотношения (5) построены зависимости КПД от напряжения холостого хода, представленные на рис. 1

Рис. 1 Зависимость $КПД=f(U_{xx})$ для уравнения регрессии 1-го порядка

Из графика на рис. 1 можно сделать вывод, что уравнение регрессии 1-го порядка достаточно точно отражает экспериментальные данные, представленные массивом точек. Кроме этого следует заметить, что напряжение U_{xx} слабо влияет на КПД.

Как известно, в настоящее время для исследования механизмов токопереноса в аморфных структурах применяются модели на основе корреляционного анализа и стационарной фотопроводимости с учетом спектрального распределения коэффициента оптического поглощения. Синтез уравнения световой ВАХ аморфных ФП с помощью указанных моделей пока не реализован и соответственно с помощью аналитических физических моделей невозможно исследовать влияние технологических и базовых параметров аморфных ФП на эффективность фотопреобразования. Поэтому для проведения исследований применим статистический регрессионный анализ.

Как известно, основное уравнение световой нагрузочной ВАХ имеет вид:

$$j = j_{\phi} - j_0 \cdot \left(\exp\left(\frac{U + I \cdot R_{\text{п}}}{A \cdot \varphi_T}\right) - 1 \right) - \frac{U + I \cdot R_{\text{п}}}{R_{\text{ш}}}, \quad (6)$$

где A – фактор неидеальности, j_{ϕ} – плотность фототока; j_0 – плотность тока насыщения.

В работе [3] получены экспериментальные световые ВАХ гетеропленочных ФП на основе CdS-CdTe. На рис.1 представлена одна из экспериментальных ВАХ в виде массива точек.

Рисунок 2 – Вольт-амперная характеристика 2-го исследуемого образца ФП

Для определения базовых параметров ФП (фототок j_{ϕ} , ток насыщения j_0 , последовательное сопротивление $R_{\text{п}}$, шунтирующее сопротивление $R_{\text{ш}}$, фактор неидеальности - A) по экспериментальным ВАХ применяем их аппроксимацию с помощью указанного уравнения и методом наименьших квадратов вычисляем их значения. Результат аппроксимации экспериментальной ВАХ представлен в виде графика на рис. 2. Здесь же отрезками представлены доверительные интервалы по критерию Стьюдента при 5% уровне погрешности. Результаты обработки экспериментальных световых ВАХ для 4 образцов гетеропленочных CdS-CdTe ФП приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования образцов гетеропленочных ФП на основе CdS-CdTe

Номер образца	1	2	3	4	
Ма кро - пар аме тры	Плотность тока J_0 , мА/см ²	$1 \cdot 10^{-6}$	$2,8 \cdot 10^{-9}$	$1,3 \cdot 10^{-11}$	$2,2 \cdot 10^{-11}$
	Плотность фототока J_{ϕ} , мА/см ²	9,2	19	17	18
	Последовательное сопротивление $R_{\text{п}}$, Ом	11	5,9	10,2	7,7
	Шунтирующие сопротивление $R_{\text{ш}}$, Ом	242	150	45,8	244
	Параметр A	2,31	1,68	1,02	1,43
Вы х. па рам етр	Напряжение $U_{\text{хх}}$, мВ	536	678	546	751
	Плотность тока $J_{\text{кз}}$, мА/см ²	8,8	17,8	16,8	17,7
	Параметр FF	0,465	0,526	0,384	0,589

ы	КПД, %	2,2	6,4	3,5	7,8
---	--------	-----	-----	-----	-----

Результаты вычислений базовых параметров для 4-х образцов ФП приведены в табл. 1. По результатам исследований четко видно, что пленочные структуры имеют больше последовательное сопротивление, чем на основе монокристаллического кремния. Если последние имеют параметр $R_{\text{п}}$ в пределах (0,5...2) Ом, то пленочные фотоприборы – не менее 5,9 Ом. Таким образом даже для лучшего 4-го образца ($R_{\text{п}}=7,7$ Ом, $R_{\text{ш}}=244$ Ом) параметр FF составляет лишь 0,589. В то же время при использования базовой технологии, разработанной в ДП НДТИП (г. Харьков), этот параметр составляет 0,72...0,76. По этой причине и существенно различаются КПД (7,8% для ФП на основе CdS-CdTe и 14% для c-Si ФП).

Рисунок 3 – Зависимость КПД ФП от напряжения холостого хода $U_{\text{хх}}$

С помощью выходных параметров образцов ФП, представленных в табл. 1, и после нахождения коэффициентов a_0, a_1, a_2 получим уравнение регрессии 1-го порядка

$$\text{КПД} = -10,1 + 2,11 \cdot 10^{-2} U_{\text{хх}} + 0,1 \cdot J_{\text{кз}} \quad (7)$$

Результаты вычислений зависимости $\text{КПД} = f(U_{\text{хх}})$ приведены на рис 3. Как следует из графика, для аморфных пленочных ФП напряжение $U_{\text{хх}}$ оказывает более существенное влияние на КПД чем в случае c-Si ФП. Из графика видно, что линейное уравнение регрессии не обеспечивает соответствие экспериментальным данным (массив точек), что приводит к большой ширине доверительных интервалов в виде отрезков прямых линий (максимальные отрезки – по критерию Стьюдента, минимальные внутренние – согласно нормального закона распределения).

ЛИТЕРАТУРА

1. Слипченко Н.И. Регрессионные технологические модели кремниевых монокристаллических фотопреобразователей. // Слипченко Н.И., Письменецкий В.А., Фролов А.В., Яновская Н.Н. // Известия вузов. Радиоэлектроника, НТУУ «КПИ», 2008, том 51, № 11. С. 41-49.
2. Патент на винахід № 86167 від 25.03.2009 р. Пристрій для контролю параметрів фотоелектричних перетворювачів. Слипченко М.І., Письменецкий В.О., Кирилюк А.А., Яновська Н.М., Фролов А.В. Бюл. № 1, 2009 р.
3. Бойко Б.Т. Дослідження плівкових сонячних елементів ITO/CdS/CdTe/Cu/Au./ Бойко Б.Т., Хрипунов Г.С., Меріуц А.В., Черних Е.П. // Фізика і хімія твердого тіла, Т. 6, № 2 (2005) с.295-298.

